

DISKURS, MATN VA NUTQ MUNOSABATLARINING LINGVISTIK-PRAGMATIK TALQINI

Asronova Moxigul Musaboyevna,
Andijon davlat universiteti
Filologiya fanlari doktori, v.b, professor
Email : asranova2026@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380972>

Annotatsiya. Mazkur maqolada diskurs tushunchasining zamonaviy lingvistikadagi nazariy talqini hamda uning til, nutq va matn kategoriyalari bilan o‘zaro munosabati tahlil qilinadi. Diskursning kommunikativ, pragmatik va kontekstual tabiati yoritilib, uning matndan farqli jihatlari ilmiy qarashlar asosida izohlanadi. Tadqiqotda diskursning jarayon sifatidagi xususiyatlari, matnning esa kommunikativ faoliyat mahsuli sifatidagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: diskurs, matn, nutq, kommunikativ jarayon, kontekst, lingvopragmatika

Аннотация. В данной статье анализируется теоретическая интерпретация понятия дискурса в современной лингвистике, а также его взаимосвязь с категориями языка, речи и текста. Освещается коммуникативная, прагматическая и контекстуальная природа дискурса, а его отличительные особенности по сравнению с текстом объясняются на основе научных подходов. В исследовании раскрываются характеристики дискурса как процесса, а также определяется роль текста как результата коммуникативной деятельности.

Ключевые слова: дискурс, текст, речь, коммуникативный процесс, контекст, лингвопрагматика

Abstract. This article analyzes the theoretical interpretation of the concept of discourse in modern linguistics as well as its relationship with the categories of language, speech, and text. The communicative, pragmatic, and contextual nature of discourse is highlighted, and its distinguishing features from text are explained on the basis of scholarly approaches. The study reveals the characteristics of discourse as a process and defines the role of text as a product of communicative activity.

Keywords: discourse, text, speech, communicative process, context, linguopragmatics

Diskurs kontseptsiyasini tadqiqot asosiga qo‘yishdan oldin, avvalo uni “til – nutq – diskurs – matn” kabi bir-biri bilan chambarchas bog‘liq tushunchalar doirasida aniqlash zarur. Bu tizim bir-biriga bog‘liq bo‘lgan kommunikativ komponentlar sifatida qaraladi va har birining o‘ziga xos funksiyasi mavjud. Til – bu umumiy belgilar tizimi bo‘lib, u abstrakt va normativ xarakterga ega; nutq esa tilning amaliy qo‘llanilishi bo‘lib, tilni real muloqot jarayonida ishlatishni anglatadi. Shu jihatdan, diskurs tilning real kommunikativ jarayondagi ishlatilishini, ya‘ni “language in use” sifatida namoyon bo‘ladi va u nutqning kengroq kontekstual shakli sifatida talqin qilinadi. Matn esa ushbu jarayon natijasida yaratilgan yakuniy mahsul bo‘lib, diskurs jarayonining ijtimoiy, madaniy va lingvistik konteksti bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi.

Avvalo, til o‘z-o‘zidan nutq, diskurs va matn tushunchalariga qarama-qarshi qo‘yiladi. Til normativ va strukturaviy tizim sifatida mavjud bo‘lsa, nutq tilning amaliy ishlatilishidir. Diskurs esa til va nutqning amaliy va kontekstual integratsiyasini anglatadi. Bu yerda diskurs tilning faqat grammatik yoki leksik strukturasi emas, balki ijtimoiy, madaniy va kognitiv kontekstlarda amalga oshiriladigan kommunikativ faoliyat sifatida ko‘riladi. Shu bilan birga, diskurs ko‘pincha Sossyur nuqtai nazarida nutq bilan tenglashtiriladi, ya‘ni u tilning amaliy ishlatilishi sifatida talqin qilinadi. Bu yondashuv diskursni faqat matn sifatida emas, balki uzluksiz jarayon va interaktiv faoliyat sifatida tushunishga imkon beradi.

Uchinchidan, diskurs odatda matnga qarama-qarshi qo‘yiladi, chunki matn diskurs jarayonining yakuniy mahsuli bo‘lib, u alohida, mustaqil va yakunlangan strukturaga ega. Diskurs esa jarayon sifatida davomiy va kontekstual bo‘lib, uning aniq boshlanishi va tugashi odatda belgilanmagan. Shu

nuqtai nazardan, diskursni matnga qisqartirib bo'lmaydi; matn diskursning bir elementi, uning realizatsiya shakli sifatida namoyon bo'ladi. Kamroq hollarda diskurs tilga qarama-qarshi qo'yiladi, bu esa asosan lingvistik nazariyalarda tilning umumiy tizim sifatidagi o'rni va diskursning amaliy ishlatilishi o'rtasidagi farqni aniqlash zarurati bilan bog'liqdir.

Shunday qilib, diskurs kontseptsiyasini tadqiqot asosiga qo'yishda uning til, nutq va matn bilan uzviy bog'liqligi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u ijtimoiy-huquqiy, siyosiy yoki institutsional kontekstlarda yuz beradigan kommunikativ jarayonni to'liq yoritishga xizmat qiladi. Diskursni faqat til yoki matn bilan chegaralash uni jarayon sifatidagi murakkab tabiati va institutsional, madaniy kontekstlar bilan bog'liqligini hisobga olmaslikka olib keladi.

Lingvistlar tomonidan taklif etilgan yondashuvlarda diskurs va matn ajratishdagi eng keng tarqalgan dikotomiyalarni quyidagicha ifodalash mumkin:

Birinchidan, diskurs kategoriya sifatida lingvo-sotsial soha bilan bog'liq bo'lsa, matn lingvistik soha doirasida ko'riladi. Matn kommunikativ voqeani og'zaki ifoda etish yoki "so'zli yozuv" shaklida tavsiflanadi. Diskurs esa "voqeaviy nuqtai nazardan matn", "hayotga botirilgan nutq", "jonli muloqotda tilning funktsionalligi" yoki "gapiruvchiga tegishli til" sifatida qaraladi.

G.Kuk o'zining reklama diskursiga bag'ishlangan monografiyasida diskursni matn va kontekstning birligi va o'zaro ta'siri sifatida ko'radi. Shu nuqtai nazardan, matn – bu "til shakllari bo'lib, tahlil maqsadida vaqtincha va sun'iy tarzda kontekstdan ajratilgan", kontekst esa eng keng ma'noda talqin qilinadi va lingvistik, ekstralingvistik va pragmatik parametrlarni o'z ichiga oladi: matnning jismoniy tashuvchisi, musiqa va grafika (videorolik), paralingvistika (mimika, imo-ishoralar, paragrafemika), vaziyat (muloqot ishtirokchilari va atrof-muhit obyektlarining o'zaro aloqalari), so-matn (avvalgi va keyingi matnlar), intertekst (boshqa diskursga tegishli, ammo hozirgi matn bilan bog'liq matnlar), muloqot ishtirokchilari (jo'natuvchi, manzilga yo'naltirilgan shaxs, qabul qiluvchi, adresat), funksiyasi (illokutiv niyat va perlokutiv effekt). Shu yondashuv diskursni quyidagicha formulalashga imkon beradi:

Diskurs = Matn + Kontekst (lingvistik va ekstralingvistik)

Ikkinchidan, diskurs va matn jarayon va natija sifatida qarama-qarshi qo'yiladi. Diskurs faoliyatga, jarayonga oid hodisa sifatida ko'riladi, real nutq ijrosi bilan bog'liq bo'lsa, matn esa nutq ijrosining mahsuli sifatida aniqlangan, yakuniy va mustahkam shaklga ega bo'ladi. Matn va diskurs o'zaro amalga oshirish munosabatida bo'lib, diskurs matnda ifodalanadi: "Diskurs matnda yuzaga keladi va matn orqali namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, bu munosabat yagona emas: har bir matn bir yoki bir nechta, ba'zida qarama-qarshi bo'lgan diskurslarning ifodasi bo'lishi mumkin. Har bir alohida matn odatda bir nechta diskurs turining xususiyatlarini o'zida mujassam etadi".

Uchinchidan, diskurs va matn dolzarblik \leftrightarrow virtual holatidagi qarama-qarshilikda ajratiladi. Diskurs haqiqiy nutqiy voqea sifatida ko'riladi, ya'ni "berilgan sohada joriy nutqiy faoliyat" "nutqda yaratilgan bog'langan matn". Matn esa qat'iy vaqtga bog'lanmagan abstrakt mental konstruktsiya bo'lib, diskursda amalga oshiriladi.

To'rtinchidan, diskurs va matn og'zaki \leftrightarrow yozma shaklida qarama-qarshi qo'yiladi. Diskurs faqat ovozli, og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lsa, matn yozma shakl bilan ifodalanadi. Shu yondashuvning chegaralarini muvaffaqiyatli yengib o'tgan V.V. Bogdanov konsepsiyasida "nutq" va "matn" diskursning umumiy atamasi sifatida qaraladi. Bogdanovning nazariyasi diskursni faqat jarayon yoki natija sifatida emas, balki ikki turdagi kommunikativ shaklning integratsiyasi sifatida tushunishga imkon beradi. Uning ta'rifida nutq ovozli substansiya bilan bog'liq, spontan, normativ bo'lmagan va elliptiya xususiyatiga ega, dialogik faoliyat sifatida tavsiflanadi. Ya'ni nutq ko'pincha real vaqt davomida, interaktiv tarzda amalga oshadi, muloqot ishtirokchilari o'rtasida tezkor va o'zgaruvchan javoblar shaklida yuzaga keladi. Nutqning spontan tabiati uni normativ matnlardan farqlaydi va u ko'pincha elliptiya, ya'ni qisqartirilgan, kontekstga bog'liq shakllar orqali ifodalanadi.

Boshqa tomondan, matn – tayyorlangan, normativ, kengaytirilgan shaklda bo'lib, u monologik yoki dialogik formatda yaratilishi mumkin va til materialining grafik tasviri bilan farqlanadi. Matn ko'pincha yozma shaklda namoyon bo'ladi, unga tayyorgarlik ko'riladi va u kommunikativ jarayonning yakuniy mahsuli sifatida qabul qilinadi. Shu tariqa, matn nutqga nisbatan ko'proq

strukturaviy va normativ jihatdan aniqroq bo'ladi, lekin u ham diskursning bir qismi sifatida real kontekst va ijtimoiy vaziyat bilan uzviy bog'liq.

Shu nuqtai nazardan, diskurs barcha nutq va matnga xos parametrlarni o'zida birlashtiradi, ya'ni u nafaqat nutqning spontan, interaktiv va ovozli xususiyatlarini, balki matnning normativ, tayyorlangan va grafik tasvirlangan jihatlarini ham qamrab oladi. Bu yondashuv diskursning murakkab va kontinual tabiatini aks ettiradi, uning jarayon va natija jihatlarini birlashtiradi, shuningdek, kommunikativ faoliyatni ijtimoiy va madaniy kontekstlar bilan bog'laydi. Shu bois, Bogdanov konsepsiyasi biz rivojlantirayotgan diskurs kontsepsiyasiga to'liq mos keladi va uni yanada mukammal tizimli asosda tadqiq etishga imkon beradi.

Natijada, diskurs kontsepsiyasi nafaqat lingvistik birlik sifatida, balki kommunikativ, interaktiv va kontekstual hodisa sifatida tushuniladi. Bu esa siyosiy, institutsional yoki boshqa professional diskurslarni tahlil qilishda amaliy va konseptual imkoniyatlarni kengaytiradi, nutq va matnning turli xususiyatlarini birlashtirib, ularni yagona kommunikativ tizim sifatida ko'rishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Benveniste E. Problemy obshchey lingvistiki. — M.: Progress, 1974. — 447 s.
2. Bogdanov V.V. Tekst i tekstovoye obshcheniye. — SPb.: Izd-vo SPbGU, 1993. — 67 s.
3. Cook G. Discourse and Literature. — Oxford: Oxford University Press, 1994. — 285 p.
4. De Beaugrande R., Dressler W. Introduction to Text Linguistics. — London: Longman, 1981. — 270 p.
5. Dijk T.A. van. Studies in the Pragmatics of Discourse. — The Hague: Mouton, 1981. — 331 p.
6. Dijk T.A. van. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 267 p.
7. Foucault M. The Archaeology of Knowledge. — New York: Pantheon Books, 1972. — 245 p.
8. Galperin I.R. Tekst kak ob'yekt lingvisticheskogo issledovaniya. — M.: Nauka, 1981. — 140 s.
9. Karasik V.I. Yazikovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. — Volgograd: Peremena, 2002. — 477 s.
10. Makarov M.L. Osnovy teorii diskursa. — M.: Gnozis, 2003. — 280 s.